

JESÚS COMO MODELO DE PROGRESIÓN EN GRACIA Y SABIDURÍA

COMENTARIO A SERMO PUER JESU PARS 3.

*Vicente Pérez-Moreira*¹

Resumen:

Este artículo analiza el sermón *Puer Iesus* de santo Tomás de Aquino, predicado entre 1271-1272, donde se presenta a Jesús como modelo de progresión en gracia y sabiduría, dirigido especialmente a maestros y estudiantes. A través de un enfoque exegético y pedagógico, se examina cómo el Aquinate estructura el crecimiento espiritual e intelectual en cuatro pilares: escuchar con humildad, buscar diligentemente, responder con prudencia y meditar con profundidad. El estudio destaca la integración de figuras como la Virgen María —cuya meditación «conservaba todas las cosas en su corazón» (Lc 2,51)— y san Benito de Nursia, cuyas enseñanzas sobre la obediencia y la taciturnidad refuerzan la importancia de la disciplina en el aprendizaje. Santo Tomás subraya que la sabiduría, arraigada en la contemplación de la verdad divina, exige un compromiso activo: escuchar sin prejuicios, dialogar con maestros y textos clásicos, y discernir con humildad. El artículo concluye que este modelo, más allá de su contexto medieval, ofrece un marco relevante para la educación contemporánea, al vincular el crecimiento intelectual con la formación ética y espiritual, recordando que «el estudio de la filosofía no es saber lo que pensaron los hombres, sino cómo es la verdad de las cosas» (*In De caelo*).

Palabras claves: Jesús como modelo, progresión espiritual, sabiduría, contemplación, educación cristiana, meditación, humildad, Tomás de Aquino, Virgen María, Regla de San Benito.

El sermón con ocasión del domingo de la octava de Epifanía, llamado también *Puer Iesus* se predicó según Torrell² el 11 de enero de 1271, sin descartar la posibilidad del año siguiente: 10 de enero de 1272, y está dirigido a maestros y estudiantes, mismos quienes están aquí esta tarde.

¹ Vicente Pérez-Moreira, Estudiante de doctorado Escuela Internacional de Doctorado CEINDO, Universitat Abat Oliba CEU, CEU Universities, Calle Bellesguard 30, 08022 Barcelona, España.

<https://orcid.org/0000-0002-3118-9737>

² Cf. Thomas d'Aquin y Jean-Pierre Torrell, *Sermons* (Paris: Éditions du Cerf, 2014), 117 a 135.

El sermón se presenta en dos partes —el sermón (*prothème*) y la *collatio*— que a su vez pueden ser subdivididas, de modo que la edición Leonina³, la divide en tres partes, dos partes la primera y la *collatio* la presenta como la tercera parte.

El sermón completo hace referencia a «Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.»

Los invito a seguir a santo Tomás de Aquino imitando a Jesús como modelo de progresión en gracia y sabiduría, «*Si la progression en grâce se manifeste par la paix, l'avancement en sagesse se vérifie par la contemplation.*»⁴ «*Qui multa contemplatur sapienter, proficit in sapientia.*»⁵ El acceso a la sabiduría es a través de la contemplación, Jesús adolescente acude al templo a contemplar la voluntad de Dios y esto le permite crecer en sabiduría.

En acudir al templo hay un esfuerzo por contemplar, la contemplación de la voluntad de Dios es causa de sabiduría, se crece en contemplación y sabiduría.

Para esta progresión en sabiduría el doctor Angélico nos ofrece una visión educativa, con consejos precisos para nosotros: «*Ad hoc autem quod homo in sapientia proficiat quatuor sunt necessaria: scilicet quod libenter audiat, diligenter inquirat, prudenter respondeat, et attente meditetur.*»⁶

1. Escuchar.

«*Primo dico, ad hoc quod homo in sapientia proficiat necessarium est ei quod libenter audiat; quia sapientia ita est profunda quod nullus homo est sufficiens per se ad contemplandum. Per se ipsum oportet igitur quod audiat. Unde in Eccl. VI: si dilexeris audire, sapiens eris. Dices: sum satis sapiens, nolo audire: propter hoc subditur: audiens sapiens sapientiam sapientior erit. Prov. I. Nullus est ita sapiens quin audiendo addiscat. Unde invenerunt Jesum audientem.*»⁷ [Primero, digo, para que un hombre pueda avanzar en sabiduría, es necesario que escuche de buena gana; porque la sabiduría es tan profunda que ningún hombre se basta por sí solo para contemplarla. Por eso es necesario que escuche. Por lo tanto en Ecl. 6: si te encanta escuchar, serás sabio. Dirás: Soy bastante

³ S. THOMAE DE AQUINO, Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 44/1: Sermones. Ed. L. J. BATAILLON; G. BERCEVILLE; M. BORGO; I. COSTA; A. OLIVA; P. KRUPA; M. MILLAIS; J. C. DE NADAL; Z. PAJDA (Commissio Leonina - Les Éditions du Cerf, Roma - Paris, 2014).

⁴ Thomas d'Aquin y Torrell, *Sermons*, 119.

⁵ «Corpus Thomisticum, Opera omnia», s. f., lib. [86752] Puer Jesus, pars 3, <https://www.corpusthomicum.org/iopera.html>.

«Quien contempla con sabiduría muchas cosas, gana en sabiduría.» Traducción de Germán Masserdotti.

⁶ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

«Para que un hombre crezca en sabiduría se precisan cuatro cosas: que escuche de buen grado, que inquiera con diligencia, que responda con prudencia, y que medite con atención.» Traducción de Germán Masserdotti.

⁷ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

sabio, no quiero escuchar: por eso se somete: el sabio que escucha la sabiduría, será más sabio. Prov. 1. Nadie es tan sabio que no aprenda de oído. Por lo que encontraron a Jesús escuchando.]

El acceso a la sabiduría es a través de la contemplación, pero ni la sabiduría ni la contemplación como acceso a la sabiduría se da fácilmente a quien la busca. El primer paso es escuchar de buen modo, con agrado. «*Obsculta o fili praecepta Magistri, et inclina aurem cordis tui*»⁸ Escucha, tantas veces debe haber escuchado y leído este pasaje el Aquinate en la abadía de Montecasino, la escucha es un acto que debe ser de buen grado, que es activa en la voluntad puesto que exige de esta. Hay una acción en el escuchar que lleva esta inclinación del oído, hay un compromiso de la persona, «*quia sapientia ita est profunda quod nullus homo est sufficiens per se ad contemplandum*» [porque la sabiduría es tan profunda que ningún hombre es suficiente por sí solo para contemplarla] La contemplación que nos propone santo Tomás es un ejercicio activo. Esta actividad no es por voluntarismo sino porque pone ahí el corazón. «*Sed quomodo debes audire? Certe perseveranter. Quidam unam lectionem volunt audire in una scientia transitorie; non ponunt ibi cor.*»⁹ [Pero ¿cómo deberías escuchar? Al menos persistentemente. Algunos quieren escuchar de pasada una lección de un conocimiento; no ponen su corazón ahí.] se escucha con el corazón, como se escucha la voz de la amada. La escucha perseverante busca hacer silencio, poner la atención en lo que se escucha, la atención de la razón, de los sentidos y del corazón. La sabiduría no se regala a la primera, requiere paciencia y perseverancia. Pidiendo que «¡Ojalá escuchéis hoy su voz!»¹⁰

Esta voz puede estar en varios, el Aquinate menciona a san Gregorio, san Agustín y san Ambrosio, nosotros hemos sumado a san Benito de Nursia, que dice: «¿qué página o qué palabra de autoridad divina, del Antiguo o del Nuevo Testamento, no es rectísima para la vida humana? O bien, ¿qué libro de los santos Padres católicos no nos inculca cómo correr para llegar derechamente a nuestro Creador?»¹¹ Por eso debes escuchar, Jesús estaba en medio de los ancianos. «*Quod non addiscis ab uno, addiscis ab alio. Unde in Eccl. VI: in medio presbyterorum prudentium sta, et in sapientia cordium illorum conversare, ut possis audire narrationem Dei. Quod non narrat unus, narrat alius.*»¹² [Lo que no se aprende de uno, se aprende de otro. Por lo tanto en Ecl. 6: Ponte en medio de sacerdotes sabios y camina en la sabiduría de sus corazones, para

⁸ San Benito de Nursia, *Regla de San Benito*, trad. García M. Colombas, Tercera Edición (Santiago, Chile: San Juan, 2008); San Benito de Nursia, «Regula. Compilatio regulae S. Benedicti», Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, accedido 26 de enero de 2024, <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/regula-compilatio-regulae-s-benedicti--0/html/>.

⁹ «Corpus Thomisticum, Opera omnia», lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

¹⁰ *Biblia de Jerusalén*, Quinta Edición, Revisada y aumentada (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2019), lib. Sal 95 (94) 7b.

¹¹ San Benito de Nursia, *Regla de San Benito*, 179.

¹² «Corpus Thomisticum, Opera omnia», lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

que puedas oír la narración de Dios. Lo que uno no cuenta, lo cuenta otro.] Con una advertencia, no hay sabiduría ni en los sarabaítas, que sólo toman lo que satisface a sus propios deseos, ni en los giróvagos¹³ que andan siempre vagando y nunca quietos. Quien quiera real sabiduría «*debent audire unum quousque sint fundati; et cum sint fundati, audiant diversos, ut possint carpere flores ex diversis, idest quae sunt utilia.*»¹⁴ [una cosa deben oír: desde cuándo están fundados; y cuando estén establecidos, que escuchen cosas diferentes, para que de diferentes cosas puedan coger flores, es decir, de las que son útiles.] La perseverancia en la escucha es también perseverancia en el maestro, pero sobre todo en la verdad, el discípulo debe ser justo de la verdad, «*Auditor debet esse justus iudex. sed nullus debet habere amicum in veritate, sed solum debet veritati adhaerere*»¹⁵ El Aquinate lo refuerza en otro pasaje, «*quia studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum.*»¹⁶ [El oyente debe ser el juez justo. pero nadie debe tener amigo en la verdad, sino sólo adherirse a la verdad"] El Aquinate lo refuerza en otro pasaje, "porque el estudio de la filosofía no es para saber lo que los hombres han sentido, sino cómo es la verdad de las cosas."]

La escucha por lo tanto es una acción en la que el discípulo se involucra por completo, sino solo hay oídas. La escucha es atención a varios donde el discípulo debe hacer juicio para ir siempre tras la verdad, pero quien se está iniciando, debe primero escuchar a uno hasta que tenga fundamentos, para luego buscar a otros. Pero para ganar sabiduría se requiere ir más allá de la escucha.

2. *Buscar.*

El ejercicio de la contemplación es también una búsqueda, una búsqueda diligente es el precio a pagar por la sabiduría que se desea, «*sapientia pretiosior est quam omnia quae possunt desiderari.*»¹⁷ Si la sabiduría es la meta, si es la verdad lo que buscamos entonces debemos estar comprometidos, para el desarrollo de la virtud intelectual se requiere decisión y perseverancia, de este modo se nos permite obtener esta síntesis, esta visión unificada del mundo que llamamos sabiduría, «*Videte: qui indigent re temporalis, non solum sunt contenti quod ea sibi offeratur, sed diligenter eam inquirunt; et ita nos diligenter debemus sapientiam quaerere.*»¹⁸ [Mira: los que tienen necesidad de una cosa temporal, no sólo se contentan con que se les ofrezca, sino que la buscan con diligencia; y por eso debemos buscar diligentemente la sabiduría.] Buscamos diligentemente la sabiduría,

¹³ Cf. *Regla de San Benito*, 36-37.

¹⁴ «Corpus Thomisticum, Opera omnia», lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

¹⁵ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

¹⁶ lib. [71038] In De caelo, lib. 1 l. 22 n. 8.

¹⁷ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

¹⁸ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

«Feliz el hombre que encuentra sabiduría,
el hombre que adquiere prudencia;
es mayor ganancia que la plata,
es más rentable que el oro.»¹⁹

Jesús nos da ejemplo de esta búsqueda, «*Unde et Jesum invenerunt in templo interrogantem et quaerentem sapientiam, ut nobis exemplum quaerendi sapientiam daret.*»²⁰ [Por eso también encontraron a Jesús en el templo haciendo preguntas y buscando sabiduría, para darnos ejemplo de búsqueda de sabiduría.] haciendo preguntas, interrogando, buscando sabiduría. ¿Dónde buscar sabiduría? tres lugares nos propone santo Tomás, en el maestros y los maestros, en las obras y en el compartir.

Se buscará sabiduría en el maestro y compartiendo con quienes son más sabios, el maestro es quien te engendra espiritualmente, «*interroga majores, idest sapientes, et dicent tibi. Item non solum debes esse contentus ut interrogas praesentes, sed debes interrogare antiquos absentes. Si non habes copiam quantum ad personas, habes tamen quantum ad scripta.*»²¹ [Pregunta a los mayores, es decir, a los sabios, y ellos te lo dirán. Una vez más, no sólo debéis contentaros con interrogar a los que están presentes, sino que también debéis interrogar a los antiguos que están ausentes. Si no tienes suficiente en términos de personas, todavía tienes suficiente en términos de escritura.]

En los escritos, en las obras, «*Primo a magistro, vel a sapientioribus*»²² primero interroga al maestro luego a los mayores, es el maestro quien engendra espiritualmente, luego los escritos, estos últimos deben ser meditados. Ante el maestro San Benito nos da una advertencia «Obedecer en todo los preceptos del abad, aún en el caso de que él obrase —Dios no lo permita— de otro modo, recordando aquel mandamiento del Señor: «Haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen»^{23,»}²⁴ Los escritos nos llevan al siguiente lugar, las obras.

Sobre las obras «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?»²⁵ el Aquinate nos dice: «*Opera Dei sunt judicia sapientiae ejus. Sicut in artificiatio multa possumus conjicere de sapientia artificis.*»²⁶ [Las obras de Dios son los juicios de su sabiduría. Como ocurre con el arte, podemos inferir mucho sobre la sabiduría del artista.] Las obras nos conducen a la sabiduría del hacedor, dan cuenta del saber, desde la creación del

¹⁹ *Biblia de Jerusalén*, lib. Pr. 3, 13-14.

²⁰ «Corpus Thomisticum, Opera omnia», lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

²¹ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

²² lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

²³ Cf. Mt 23, 3.

²⁴ San Benito de Nursia, *Regla de San Benito*, 50.

²⁵ *Biblia de Jerusalén*, lib. Mt. 7, 16.

²⁶ «Corpus Thomisticum, Opera omnia», lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

creador, como el más pequeño objeto técnico del artesano, nos hablan de su técnica y de su ciencia.

El tercer lugar dónde buscar sabiduría es en el compartir, «*Item debet homo acquirere sapientiam cum aliis communicando.*»²⁷ [Asimismo, una persona debe adquirir sabiduría compartiéndola con los demás.] El diálogo que se produce al compartir el saber, ponemos lo que sabemos a disposición de otros y estos nos ayudan a hacerlo crecer, ya sea porque nos aportan puntos de vista, ya sea porque para ponerlo en conocimiento debemos hacer un esfuerzo extra de estudio y preparación, el compartir un conocimiento obliga a dar razones, «*et hoc est debitum, ut homo respondeat aliis de eo quod novit.*»²⁸ [y este es un deber: que un hombre pueda responder a los demás de lo que sabe.] Responder ayuda a sistematizar y a demostrar «*quod demonstratio est syllogismus faciens scire.*»²⁹ De este modo se afianza el saber.

3. Prudencia en responder.

Santo Tomás nos dice que para crecer en sabiduría se requiere responder con prudencia, Adquirir sabiduría significa también aprender a comunicar, es entonces cuando completamos nuestra posesión. Esta prudencia se requiere en tres modos, 1) respuesta proporcionada en relación a las propias posibilidades, no responder lo que no se puede responder, lo que supere tus posibilidades, no responder desde la ignorancia. 2) Prudencia en la respuesta proporcionada al oyente, no responder a insultos, o no responder a tonterías «*Sed debes respondere stulto juxta stultitiam suam ne ei insipiens videaris, ut dicit Salomon, Prov. XXVI.*»³⁰ [Pero al necio debes responder según su necesidad, para que no le parezcas tonto, como dice Salomón en Prov. 26] 3) Debe haber prudencia en la respuesta para que sea proporcionada a la pregunta y evitar adornos. Responder lo que se pregunta y evitar las palabras ociosas.

Estos tres modos de prudencia en el camino a la sabiduría, son una invitación a la taciturnidad propia que debe tener el discípulo, de quien es propio escuchar y no el hablar, pues el hablar es propio del maestro, el discípulo hablará sólo de lo que sabe, responderá sin adornos y evitará el insulto y la tontería. En relación a esta taciturnidad nos dice san Benito, «escrito está: «Si hablas mucho, no evitarás el pecado³¹»; y en otro lugar: «Muerte y vida están en poder de la lengua»³². Además, hablar y enseñar incumbe al maestro; callar y escuchar corresponde al discípulo.»³³

²⁷ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

²⁸ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

²⁹ lib. [33323] I^a q. 117 a. 1 co.

³⁰ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

³¹ Cf. Pr 10, 19; Qo 5, 1-2; Pr 13, 3.

³² Cf. Pr 18, 21; St 3, 9-10; Pr 21, 23.

³³ Regla de San Benito, 56-57.

4. Meditación.

La prudencia se consuma en la meditación, «*quod est consummativum prudentiae, est quod homo attente meditetur.*»³⁴ [Lo consumativo de la prudencia es que el hombre medite atentamente.] En cuanto a la meditación el Aquinate nos invita a fijarnos en la figura de la Virgen María, de quien san Lucas dice: «Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón.»³⁵ otras traducciones abiertamente nos dicen que las meditaba en su corazón. Santo Tomás nos dice que la meditación de la Virgen María, nos es ejemplo de meditación y en particular se detiene en tres aspectos, la meditación es fructífera, completa y profunda.

¿Cuál es el fruto de la meditación? La meditación nos dice santo Tomás alimenta, «*Dico quod meditatio clavis est memoriae multa potentis legere et audire, sed non potentis retinere nisi meditantis.*»³⁶ La meditación es fructífera porque ayuda al aprendizaje, a memorizar, a interiorizar lo meditado. «*Sicut enim cibus non nutritur nisi prius masticetur, sic non poteris proficere in scientia nisi masticando ea quae audis per frequentem meditationem.*»³⁷ [Porque así como la comida no se nutre hasta que se mastica primero, así no podrás progresar en el conocimiento a menos que mastiques lo que escuchas mediante la meditación frecuente.] Estas palabras nos permiten recordar la antigua práctica de la *Ruminatio*³⁸ por la que masticaban las palabras, siguiendo la idea del rumiar de los animales, volviendo una y otra vez a las palabras, a una frase, una idea, un versículo, de esta manera la meditación es fructífera.

Es completa, porque la meditación de la Virgen María es sobre todas las palabras, «conservaba cuidadosamente todas las cosas», todas las cosas, todas las palabras. Esta meditación completa nos habla también de la atención de la escucha, un modelo de escucha y atención que busca que no se le escape nada, nada queda fuera, los detalles son importantes.

Por último esta meditación fue profunda, la meditación da fruto en la medida en que es profunda, que es capaz de penetrar, para ello vuelve una y otra vez, por ello mastica, la Virgen María guardaba estas cosas en su corazón, las consideraba en profundidad.

De este modo santo Tomás nos ha delineado un camino para el crecimiento en sabiduría, por la contemplación de un pasaje bíblico y su comentario, «*Non est dubium quin ille qui libenter audit, prudenter respondit, diligenter inquirat, et attente meditatur, quin multum proficiet in sapientia. Iste est modus proficiendi in sapientia.*»³⁹ [No hay duda de que aquel que escucha de buena gana,

³⁴ «Corpus Thomisticum, Opera omnia», lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

³⁵ *Biblia de Jerusalén*, lib. Lc 2, 51b.

³⁶ «Corpus Thomisticum, Opera omnia», lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

³⁷ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

³⁸ Cf. Enzo Bianchi, *Orar la palabra*, Amigos de orar (Monte Carmelo, 2000), 91-94.

³⁹ «Corpus Thomisticum, Opera omnia», lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

responde sabiamente, indaga diligentemente y medita atentamente, progresará mucho en sabiduría. Ésta es la manera de avanzar en sabiduría.]

Una advertencia final nos hace santo Tomas, también podemos verla en otros padres, como en san Benito, quien describe la buena vida del monje como una escalera por la cual se asciende descendiendo, se asciende al crecer en humildad, santo Tomás nos recuerda que «*Multi veniunt ad studium, volunt proficere in sapientia, intendunt non descendere sed ascendere*»⁴⁰ pero nos dice debemos «*nos debemus ascendere per spiritualem profectum, et descendere per pietatem ad proximum.*»⁴¹ [Muchos vienen a estudiar, quieren progresar en sabiduría, no pretenden descender sino ascender" pero debemos decir "hay que ascender por el progreso espiritual, y descender por la piedad hacia el prójimo.]

CONCLUSIÓN

En cuanto al modo en que Cristo vivió entre los hombres, todos somos beneficiados, Santo Tomas invita a los estudiantes en particular a prestar atención a los cuatro puntos vistos: 1) escuchar con humildad, 2) buscar entre los maestros como Tomás mismo hizo, al seguir la escuela de Aristóteles y de Agustín, al haber leído y utilizado a varios otros autores. 3) Siguiendo la humildad, ser prudentes al responder, sin caer en faltar a la verdad pero en la medida de que se responde a una persona, saber tratar a los demás con dulzura; pureza de corazón, la respuesta es también camino de crecimiento en sabiduría. Por último 4) la meditación o queremos quedarnos en la superficie, también debemos saber meditar y rumiar lo que aprendemos. A ejemplo de Nuestra Señora, quien «conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón» Hablamos de recordar, tener presente lo aprendido y saber profundizarlo.

Por último, ya no de este sermón, sino del comentario In de caelo, pero que viene bien tenerlo presente:

*«quia studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum.»*⁴²

[el estudio de la filosofía no es saber lo que han sentido/pensado los hombres, sino sobre la verdad de las cosas.]

⁴⁰ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

⁴¹ lib. [86752] Puer Jesus, pars 3.

⁴² SANCTI THOMAE AQUINATIS Opera omnia iussu impensa que Leonis XIII P. M. edita, t. 3: In libros Aristotelis De caelo et mundo expositio (Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Romae, 1886) p. 1-257.

BIBLIOGRAFÍA

- Bianchi, Enzo. *Orar la palabra*. Amigos de orar. Monte Carmelo, 2000.
- Biblia de Jerusalén*. Quinta Edición, Revisada y Aumentada. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2019.
- San Benito de Nursia. *Regla de San Benito*. Traducido por García M. Colombas. Tercera Edición. Santiago, Chile: San Juan, 2008.
- . «Regula. Compilatio regulae S. Benedicti». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Accedido 26 de enero de 2024. <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/regula-compilatio-regulae-s-benedicti--0/html/>.
- Thomas d'Aquin, y Jean-Pierre Torrell. *Sermons*. Paris: Éditions du Cerf, 2014.
- Tomás de Aquino. «Corpus Thomisticum, Opera omnia», s. f. <https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html>.
- . Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 44/1: Sermones. Ed. L. J. BATAILLON; G. BERCEVILLE; M. BORGO; I. COSTA; A. OLIVA; P. KRUPA; M. MILLAIS; J. C. DE NADAL; Z. PAJDA (Commissio Leonina - Les Éditions du Cerf, Roma - Paris, 2014).
- . Opera omnia iussu impensaue Leonis XIII P. M. edita, t. 3: In libros Aristotelis De caelo et mundo expositio (Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Romae, 1886) p. 1-257.